

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Niyozova D.R.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

AQLI ZAIF O'QUVCHILARNI SHAXSLARARO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA

DEFFERINSIAL YONDOSHUVNING SAMARALI USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL